

АНТАГОНИСТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ШТАММОВ МИКРООРГАНИЗМОВ ПО ОТНОШЕНИЮ К ВОЗБУДИТЕЛЯМ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

¹Жакипова Аида Асалбековна, ²Қоңқыбаева Адина Ниязбекқызы, ³Науанова Айнаш
Пахуашовна

¹Магистрант КазАТИУ

²Магистр сельскохозяйственных наук, КазАТИУ

³Доктор биологических наук, профессор, КазАТИУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13837622>

Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования выделенных штаммов из южных черноземах в условиях Акмолинской области. В ходе экспериментов были выделены актиномицеты с антагонистической активностью, в числе которых шт.5R, шт.12R, шт.32R, шт.34R и шт.36R. Шт.12R ингибировал рост патогена возбудителей болезни *Fusarium oxysporum* до 35 мм, тогда как шт.16R проявил умеренную активность по отношению к возбудителю *Bipolaris sorokiniana*. Для оценки антагонистической активности *in vivo* были сформированы два типа консорциумов, состоящих из штаммов с высокой и средней активностью. В результате экспериментов были отобраны перспективные штаммы с выраженными антагонистическими свойствами и быстрым темпом роста для последующих испытаний по созданию биопрепарата.

Ключевые слова: микроорганизмы, бактерия, актиномицеты, штамм, антагонистическая активность, возбудители.

Использование биологических способов защиты растений представляет собой экологически устойчивую стратегию для увеличения производства в сельском хозяйстве, так как это помогает уменьшить численность патогенных микроорганизмов с минимальными изменениями в биоценозе. В борьбе с грибными заболеваниями зерновых культур перспективным является применение грибов-антагонистов. Эти организмы способствуют снижению заболеваний растений, активизируют их рост и развитие, повышают урожайность и не наносят ущерба окружающей среде.

Антагонизм, как наиболее яркая форма борьбы между микроорганизмами, проявляется повсюду, где обитают микробы. Наилучшие результаты поисков антагонистов достигаются в более плотно населенных местообитаниях, и именно почва становится основным источником для выделения актиномицетов - продуцентов антибиотиков. В окультуренных почвах, где в процессе разложения органических веществ актиномицеты действуют с повышенной активностью, антагонизм возрастает. Особенно выражен он в условиях солончаков и солонцов пустынь, где актиномицеты составляют значительную часть микрофлоры, проявляя выдающуюся приспособляемость.

Факторы, способствующие усиленной конкуренции между актиномицетами, вызывают их антибиотическую активность. Эти микроорганизмы, признанные основными производителями антибиотиков, также способны синтезировать витамины, аминокислоты,

ферменты и другие биологически активные вещества. Хотя антибиотики находят применение как в медицине, так и в сельском хозяйстве, в защите растений от вредителей возможности актиномицетов используются не в полном объеме. Поэтому изучение закономерностей их распространения в различных почвах вызывает глубокий интерес.

Выделенные штаммы испытаны в качестве антагонистов возбудителя сельскохозяйственных культур. В таблице 1 показаны антагонистические свойства новых штаммов по отношению в *Fusarium oxysporum*, *Bipolaris sorokiniana* и *Alternaria alternata*. Как показали результаты исследований шт. 1R, шт.12R и шт.34R обладали лизирующей активностью мицелий патогена, зона подавления по отношению колонии гриба *Bipolaris sorokiniana* превышала 5 мм, в некоторых штаммах достигала до 25 мм.

Таблица- 1. Антагонистическая активность почвенных бактерий на 5 сутки культивирования

Штаммы бактерий	Зоны подавления роста фитопатогенных грибов, мм		
	<i>Fusarium oxysporum</i>	<i>Bipolaris sorokiniana</i>	<i>Alternaria alternata</i>
Контроль	-	-	-
<i>Streptomyces zaomyceticus</i> шт. 1R	15±0,05	20±0,10	11±0,12
<i>Burkholderia contaminans</i> шт. 5R	20±0,10	10±0,02	34±0,15
<i>Bacillus zhangzhouensis</i> шт. 12R	35±0,13	25±0,05	36±0,10
<i>Sphingobium yanoikuyae</i> шт. 15R	10±0,05	20±0,03	10±0,08
<i>Bacillus safensis</i> шт. 16R	23±0,06	6±0,10	10±0,12
<i>Sphingobium yanoikuyae</i> шт. 24R	11±0,05	15±0,0	5±0,0
<i>Chitinophaga sp</i> шт. 27R	27±0,10	25±0,02	18±0,09
<i>Streptomyces akiyoshiensis</i> шт. 30R	15±0,08	5±0,05	7±0,12
<i>Streptomyces collinus</i> шт. 32R	25±0,10	12±0,12	20±0,10
<i>Pseudomonas thivervalensis</i> шт. 34R	23±0,12	19±,010	10±0,11
<i>Stenotrophomonas sp.</i> шт. 36R	23±0,10	8±0,10	10±,012

Как показано на рисунке 1, штаммы 5R и 12R демонстрируют заметные прозрачные зоны ингибирования диаметром от 34 до 35 мм по отношению к исследуемым фитопатогенам. Штаммы 32R, 34R и 36R также подавляют развитие возбудителя *Fusarium oxysporum*, высвобождая в питательную среду биологически активные вещества другого цвета, которые разрушают мицелий возбудителя болезней. В результате проведенных исследований были выделены актиномицеты с антагонистической активностью шт.5R, шт.12R, шт.32R, шт.34R, шт.36R.

Контроль *F. oxysporum*

Контроль *B. sorokiniana*

Контроль *A. alternata*

F. oxysporum +um.1R

B. sorokiniana+um. 1R

A. alternata +um.1R

F. oxysporum +um.5R

B. sorokiniana +um.5R

A. alternata +um.5R

F. oxysporum +um.12R

B. sorokiniana +um.12R

A. alternata +um.12R

F. oxysporum +um.24R

B. sorokiniana +um.24R

A. alternata +um.24R

F. oxysporum +um.32R

B. sorokiniana +um.32R

A. alternata +um.32R

F. oxysporum +um.34R

B. sorokiniana +um.34R

A. alternata + um.34R

F. oxysporum +um.36R

B. sorokiniana +um.36R

A. alternata + um.36R

Рисунок - 1. Антагонистическая активность штаммов микроорганизмов по отношению к возбудителям *F. Oxysporum*, *B. Sorokiniana* и *A. Alternata*.

Представители рода *Bacillus* известны своей способностью образовывать стойкие эндоспores и производить разнообразные антибиотики. Многие виды бацилл, а также их антибиотики эффективно противостоят фитопатогенным грибам. Устойчивость эндоспор к высушиванию, высоким температурам, ультрафиолетовому излучению и органическим растворителям является значимой особенностью для разработки биопрепаратов на основе этих бактерий. Выделенные штаммы *Bacillus* шт.12R и шт.16R из южного чернозема Асмолинской области продемонстрировали антагонистическую активность против возбудителей гельминтоспориозно-альтернариозной пятнистости в условиях *in vitro*. Зоны ингибирования колоний шт.12R по отношению к возбудителю *Fusarium oxysporum* полный лизис до 35 мм, при этом шт.16R проявил среднюю активность. Для выявления антагонистической активности в *in vivo* были созданы два типа консорциума из штаммов с высокой и средней активностью.

В результате исследований антагонистической активности штаммов для дальнейших испытаний с целью создания биопрепарата были отобраны активные штаммы, обладающие антагонистическими свойствами и быстрым ростом.